

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL BLOG DE CONTENIDOS DE INVESTIGACIÓN Y DEFENSA CONTRA LA GUERRA COGNITIVA DE LAUICOM

**Presentada por:
LUIS ENRIQUE GAVAZUT**

Caracas, 21 de abril de 2023

(PAPEL DE TRABAJO)

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Como parte esencial de la estrategia de defensa contra la Guerra Cognitiva, LAUICOM ha conformado grupos de investigación cuyos frutos deben gozar de la mayor difusión posible, nacional e internacionalmente.

A tal efecto, se ha decidido crear el *Blog de Contenidos de Investigación y Defensa contra la Guerra Cognitiva* de LAUICOM. Se trata de un paso decisivo que representa un salto cualitativo hacia el mundo de Internet y las redes sociales, donde lamentablemente la derecha y los enemigos del proceso revolucionario bolivariano llevan mucha delantera, influyendo insidiosamente en las mentes de las personas, particularmente de la juventud, que es el grupo etario donde más se usan las redes sociales. Rumores de todo cuño, campañas tendenciosas en favor de los intereses de la burguesía criolla, transnacional e imperial, se difunden campantemente por los medios virtuales, sin que de parte de la Revolución exista una respuesta contundente, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo, que permita contrarrestar esta arremetida brutal de la guerra multidimensional en contra de la Revolución Bolivariana.

Las nuevas amenazas que se ciernen sobre el pueblo, como son la guerra cognitiva, la guerra económica, el ataque especulativo a la moneda, la guerra ideológica, la guerra cultural, la penetración y dominación de las transnacionales, el gran capital monopolista, el bloqueo económico, comercial y financiero a través de un número creciente de medidas coercitivas unilaterales en contra de la Patria, la hegemonía del pensamiento neoliberal, entre otras, tienen todas ellas su pilar fundamental en la guerra que se libra a través de todos los medios de comunicación, pero cada vez con mayor contundencia a través de los medios de comunicación digitales, del mundo web y las redes sociales.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL BLOG

El sitio web consistirá en un portal para la generación y difusión digital de los productos de conocimiento elaborados por los diferentes procesos de investigación e iniciativas de intervención de LAUICOM en materia de defensa contra la guerra cognitiva, incluyendo pero no limitado a la publicación de artículos arbitrados elaborados por nuestros profesores investigadores.

En su más amplia proyección, el sitio web se concibe como un centro de documentación e información contra la guerra cognitiva y multidimensional en general, no solo de los contenidos generados por la propia producción institucional, sino de múltiples fuentes que serán permanentemente compiladas y sistematizadas por áreas temáticas relevantes y pertinentes a los fines institucionales. De esta manera, se irá progresivamente construyendo una biblioteca digital de amplio alcance para la difusión del conocimiento científico, académico y demás saberes relativos a los campos de investigación y formación de LAUICOM.

No obstante, el portal se concibe también como un medio de comunicación alternativo, progresista y revolucionario, abocado a la selección, compilación y difusión de medios de comunicación social, *influencers* y contenidos noticiosos que permitan combatir directamente a las fake news y Deep fakes que actualmente arremeten cognitivamente contra el pueblo de Venezuela y del mundo.

Así concebido, el *Blog de Contenidos de Investigación y Defensa contra la Guerra Cognitiva* de LAUICOM se adscribe al paradigma de la Investigación-Acción, con miras a la comprensión teórica de los procesos y fenómenos inscritos en la esfera disciplinaria de la institución, pero asimismo a la intervención de dichas realidades para su transformación.

En tal sentido, esta iniciativa permitirá dotar a LAUICOM de un importante medio multidimensional, cuyas facetas serán las siguientes:

- ✓ Un centro de investigación, documentación y formación científica para la defensa estratégica contra la guerra cognitiva.
- ✓ Un blog de contenidos del pensamiento contrahegemónico y progresista.
- ✓ Una comunidad de camaradas comprometidos con las luchas del pueblo.
- ✓ Un medio de participación para articulistas que destaquen los valores de nuestra identidad patria, histórica y cultural, al igual que los logros de la Revolución Bolivariana y contrarresten las matrices hegemónicas de opinión, reaccionarias y contrarrevolucionarias.
- ✓ Una agencia de noticias contrahegemónicas para combatir las *fake news* y desenmascarar las *deep fakes*.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- ✓ Un programa de radio digital y plataforma de *podcasts* orientada a la defensa estratégica contra la guerra cognitiva.

Al final de todas nuestras publicaciones (*entradas*) en el Blog se podrá reaccionar y compartir en las diferentes redes sociales, al igual que hacer una evaluación del usuario que nos permitirá supervisar las publicaciones irrespetuosas o violatorias de la ley o los derechos humanos. También se incluirá un contador del total de visitas, tres vínculos a publicaciones relacionadas y el enlace a todas las publicaciones del autor o autores correspondientes. Y, por supuesto, el usuario podrá publicar un comentario con solo colocar su nombre y una cuenta de correo electrónico, con la opción de recibir notificaciones en la misma cada vez que se produzca un nuevo comentario a esa misma publicación.

El Blog estará enlazado con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Youtube, Tik Tok, entre otras plataformas que permitan maximizar la difusión y alcance de todos los contenidos que se vayan generando. En una sección fija del sitio web, localizada en la barra lateral, se podrá acceder a cada una de ellas, reaccionar a nuestras publicaciones o compartirlas con los amigos y seguidores. Se podrá guardar la publicación como un pin de Pinterest y también compartirla en LinkedIn. Al igual que suscribirse a nuestra lista de correo electrónico.

En cada una de las redes sociales a incluir como parte integral de este proyecto, se hará la respectiva suscripción y creación del perfil idóneo. Por ejemplo, se montará una Facebook Fan Page a través de la cual se difundirán permanentemente los contenidos del Blog, al igual que una cuenta en Twitter, un canal de Youtube y así sucesivamente. La publicación en cada una de las redes sociales vinculadas, se automatizará desde el Blog, al modo de campañas permanentes de concienciación social en defensa contra la guerra cognitiva.

Todas las publicaciones se irán almacenando como flujo cronológico (*feed*) en el Blog, sean artículos de investigación arbitrados, estudios, proyectos, propuestas, campañas de concienciación, videos, audios, entrevistas, reportajes, noticias, indicadores, artículos de opinión, libros, reseñas de libros, documentos, materiales bibliográficos, cursos, clases magistrales, seminarios interactivos, entre otros posibles.

La colección de nuestros diferentes contenidos, debidamente seleccionados y clasificados, estará almacenada amigablemente en nuestra red social Pinterest, bajo la forma de “pines” agrupados en diferentes “tableros temáticos” que serán diseñados como parte integral de este proyecto. La ordenación de los pines en esta amigable red social es como flujo cronológico, igual que en el Blog, pero mucho más visual, para aquellas personas que les encantan las imágenes con contenido, la imagen como una puerta al conocimiento, a las ideas.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Y para quienes prefieren el contenido más directamente, en el Blog se encontrará también toda la colección de nuestros diferentes contenidos clasificados en las mismas áreas temáticas, como en un centro de documentación clásico.

Al hacer “clic” en cualquiera de las categorías temáticas, se desplegará una tabla ordenada en flujo cronológico, con el nombre de la publicación y una breve descripción de su contenido.

Los contenidos audiovisuales y *podcasts* se publicarán incluyendo una breve descripción del episodio y el correspondiente video incrustado desde nuestra cuenta en Youtube, con redifusión enlazada a nuestra cuenta en Tik Tok (para el caso de audiovisuales de corta duración) y demás redes sociales.

En el pie de página del sitio web, estará incrustada nuestra cuenta de Twitter, donde podrán verse todos nuestros tweets sin salir del Blog. En Twitter, también se hará *retweets* de un conjunto de medios noticiosos especialmente seleccionados por nosotros. Esos medios noticiosos estarán incluidos en una lista apropiada que la red social Twitter ofrece como una de sus convenientes funcionalidades. Como una sección fija en la barra lateral del sitio web estará incrustada esa lista y, en tiempo real, los usuarios podrán consultar las noticias de última hora sin salir del Blog. Y para mayor comodidad, en nuestra sección de Noticias en la barra de menú, se podrá seguir minuto a minuto el acontecer nacional e internacional con las noticias de nuestra lista Twitter de medios noticiosos seleccionados, en tamaño ampliado.

Si se prefiere una consulta de un medio noticioso en particular, también tendremos en el sitio web una excelente selección de *feeds* RSS, donde podrán leerse, minuto a minuto, los feeds de noticias de medios de la Revolución Bolivariana seleccionados, tales como Correo del Orinoco, AVN, Alba TV, Blog La Tabla y Misión Verdad, entre otros. También podrán consultarse los feeds noticiosos de medios mundiales seleccionados por nosotros, como RT en Español y Telesur TV. Con un esquema similar, en nuestra sección de Opinión en la barra de menú del sitio web, podrán consultarse en tiempo real los feeds de artículos publicados en los Centros de Pensamiento seleccionados por nosotros, como Blogs Telesur y Celag, entre otros.

Para facilitar la búsqueda, localización y consulta de las diferentes publicaciones, aparte del feed del Blog, que las va presentando secuencialmente, una detrás de otra, se habilitará la funcionalidad de visualización en modo tabular con la conveniente opción de un buscador por categorías, autor y fecha de publicación. El Blog contará con múltiples facilidades de búsqueda, bien sea por categoría, por autor y por fecha, en la barra lateral, y también por nube de palabras clave al final de cada publicación, justo antes del pie de página.

El Blog permitirá que los diferentes autores se registren y tengan su propia cuenta y un perfil personalizado asociado a la misma. Cada miembro autorizado del Blog podrá acceder al *Back End* de Wordpress, donde, de acuerdo con el nivel de permisos que se le asigne, podrá editar y publicar contenidos. Cada miembro podrá colocar su imagen de perfil, así como una imagen de portada, una breve síntesis descriptiva y el listado de todas sus publicaciones y de sus comentarios realizados en el Blog. Para hacerse miembro del Blog, bastará con rellenar y enviar el formulario de registro y seguir las instrucciones correspondientes. Este proyecto está comprometido con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y todos nuestros miembros asumirán explícitamente plena responsabilidad al respecto cada vez que coloquen una nueva publicación en el Blog. Al ingresar con su nombre de usuario y clave, cada miembro accederá a su menú de miembro de la comunidad del Blog, a través del cual podrá principalmente publicar un artículo y consultar todas sus publicaciones en anteriores.

Mediante el formulario de publicación de contenidos, disponible directamente desde el menú personalizado de cada miembro, simplemente deberá colocarse el título, el cuerpo de la publicación, al menos tres etiquetas o palabras clave para la correcta catalogación y asignar su foto de perfil como imagen destacada. Al enviar el formulario, el contenido quedará inmediatamente publicado, sin aprobación previa, a menos que la misma sea requerida.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para el desarrollo del sitio web se requiere, esencialmente, la realización de los siguientes conceptos:

1. Diseño y desarrollo.
 - 1.1. Conceptualización.
 - 1.2. Estructura (layout).
 - 1.3. Diseño gráfico.
 - 1.4. Implementación, programación.
 - 1.5. Documentación.
 - 1.6. Alimentación de contenidos iniciales.
 - 1.7. Pruebas y puesta a punto.
2. Publicación.
 - 2.1. Selección del servicio de hosting.

- 2.2. Instalación del sitio web en el servidor.
- 2.3. Configuraciones de seguridad y respaldo.
- 2.4. Lanzamiento.
3. Mantenimiento, actualización y soporte (webmaster).
 - 3.1. Gestión de copias de seguridad.
 - 3.2. Monitoreo del servidor.
 - 3.3. Revisión de formularios.
 - 3.4. Solución de problemas técnicos.
 - 3.5. Alimentación permanente de nuevos contenidos.

Cada uno de esos aspectos involucra, a su vez, un conjunto de tareas específicas y detalladas. El diseño y desarrollo, así como la publicación, son procesos de una sola vez, es decir, constituyen la elaboración del sitio web en sí. El mantenimiento, actualización y soporte, por su parte, es un servicio permanente que debe prestarse a lo largo de la vida activa del sitio web.

El sitio web se elaborará mediante la plataforma Wordpress, con una hoja de estilo apropiadamente seleccionada, totalmente responsiva, es decir, adaptada a cualquier tipo de dispositivo de visualización (computadoras, dispositivos móviles, tabletas) y navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari), de tal manera que la experiencia del usuario sea siempre adecuada.

Aparte de los costos de alojamiento (hosting) y de renovación periódica del nombre de dominio, será preciso prever algunos costos de herramientas para el adecuado funcionamiento del sitio web (pluggins Wordpress premium) y de servicios de copia de seguridad (backup) en la nube y el proveedor de hosting.

Aunque el sitio web no está previsto como medio de conversión de visitas en ventas, se instrumentará la funcionalidad de comercio electrónico para eventuales ventas de productos de conocimiento, servicios de asesoría, donaciones y campañas de *crowdfunding*. De igual manera, se instrumentará la funcionalidad de blog, no solo para publicar contenidos a lo largo del tiempo, sino para permitir la interactividad con el público y con los profesores investigadores, al igual que facilitar el enlace del sitio web con las redes sociales de la universidad, el Vicerrectora de Investigación y de las líneas de investigación (Twitter, Facebook Fan Page, Youtube, Instagram, Pinterest, entre otras que resulten convenientes). Hoy en día, prácticamente todos los sitios web tienen funcionalidad de blog aunque no se utilice o no se haga uso intensivo de la misma.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Se publicará el sitio en un servicio de hosting escalable, es decir, contratando mayor capacidad de almacenamiento y tráfico a medida que se vaya necesitando. Un proveedor altamente confiable y técnicamente idóneo es *Hostinger.es*, con el cual el autor de esta propuesta tiene experiencia profesional directa. Sin embargo, convendrá evaluar proveedores adecuados dentro de la esfera de los aliados geopolíticos de la República, habida cuenta de la guerra multidimensional que pesa actualmente en contra de nuestro país.

La propuesta estética general del sitio se establecerá a partir de la estética de LAUICOM. Se presentarán varias opciones iniciales de estilo para facilitar el proceso de toma de decisiones.

En general, el diseño será sobrio, moderno, directo, sencillo para el usuario y, sobre todo, muy funcional, como corresponde a la naturaleza esencial de LAUICOM.

Todo el material escrito, fotográfico y audiovisual se publicará con criterios de clasificación (categorías y etiquetas) que faciliten su rápida localización y visualización por parte del usuario. Para esto la funcionalidad de blog es ideal. Estarán almacenados en álbumes organizados en orden cronológico.

Para empezar, los contenidos serán alimentados y publicados por el autor de esta propuesta. Sin embargo, una vez que la actividad de producción de contenidos aumente, se entrenará a los profesores investigadores para que operen como autores, es decir, para que puedan publicar contenidos (estudios, proyectos, artículos científicos y de opinión, ideas, videos, audios, imágenes, entre otros) directamente desde el *backend* de Wordpress, bajo la supervisión y administración de la persona que se designe como responsable de la gestión técnica y operativa del sitio web.

En este punto, lo expuesto engloba los conceptos y actividades requeridas para la elaboración de la página web. Conforme se vaya avanzando en la ejecución de esta propuesta, se irán presentando las distintas opciones para la toma de decisiones según corresponda a cada fase del proceso.

ASPECTOS TÉCNICOS

El Web se implementará a través del CMS (*Content Management System*) Wordpress, versión 6.2 o superior, con versión PHP 7.4. y base de datos MySQL gestionada con phpMyAdmin. Se habilitará el motor de caché LiteSpeed para optimizar el rendimiento (velocidad de carga y visualización). Así mismo, el dominio matriz y los subdominios contarán con certificado SSL (*Secure Sockets Layer*) y protocolo de

seguridad https, necesarios para visualización en navegadores como sitio seguro para el usuario.

Se utilizará como tema activo, por ejemplo, Neve, versión 3.0.2 actualizada, adaptado como tema hijo Neve Child para impedir modificaciones por actualizaciones sucesivas del proveedor. El tema ha sido probado a lo largo del tiempo por el autor de esta propuesta y se confirma estable y permanente, con todas sus funcionalidades activas y confiables.

Para incorporar las funciones dinámicas requeridas para la mejor publicación de los contenidos, así como aspectos de seguridad, respaldo y eficiencia, será necesario activar un conjunto de complementos (*pluggins*) de uso gratuito disponibles en Wordpress, como por ejemplo los siguientes:

AddToAny Share Buttons	Botones de compartir para tus páginas, incluyendo el botón universal para compartir de AddToAny, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp y muchos más. Versión 1.7.46
All-in-One WP Migration	Herramienta de migración para todos los datos de tu blog. Importa o Exporta el contenido de tu blog con un solo clic. Versión 7.46
Antispam Bee	Un plugin antispam con un sofisticado conjunto de herramientas para la lucha efectiva día a día contra el spam en los comentarios y trackbacks. Creado pensando en la protección de datos y la privacidad. Versión 2.10.0
AZ Video and Audio Player Addon for Elementor	Video & Audio player addon for Elementor Versión 2.0.1
Elementor	El maquetador de páginas Elementor lo tiene todo: maquetador de páginas de arrastrar y soltar, diseño de píxel perfecto, edición adaptable a móviles y más. ¡Empieza ahora! Versión 3.4.3
Enhanced Media Library	Este plugin es muy práctico para quien necesite gestionar muchos archivos multimedia. Versión 2.8.8
Envato Elements	Accede a paquetes de plantillas y fotos bellamente diseñados desde Envato Elements. Versión 2.0.9

Favicon RealFaviconGenerator	by	Crea e instala tu favicon para todas las plataformas: PC / Mac, por supuesto, pero también iPhone/iPad, dispositivos Android, tabletas Windows 8, etc. Versión 1.3.22
LiteSpeed Cache		Caché de páginas de alto rendimiento y optimización de sitio de LiteSpeed Versión 4.3
Premium Addons for Elementor	for	Premium Addons for Elementor plugin includes widgets and addons like Blog Post Grid, Gallery, Carousel, Modal Popup, Google Maps, Pricing Tables, Lottie Animations, Countdown, Testimonials. Versión 4.5.3
Shortcode Widget		Adds a text-like widget that allows you to write shortcode in it. (Just whats missing in the default text widget) Versión 1.5.3
Smart Recent Posts Widget		Activa el widget avanzado que te da control total sobre el resultado de las entradas recientes de tu sitio. Versión 1.0.1
Tag Groups		Organize your tags in groups or by alphabet. Show tag clouds with many options in posts, pages or widgets (tabs, accordion or list). Versión 1.43.5
UpdraftPlus - Backup/Restore		Copia de seguridad y restauración: haz copias de seguridad en local, o en Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Rackspace, (S)FTP, WebDAV y por correo electrónico, de forma automática y programada. Versión 1.16.61
Wordfence Security		Wordfence Security - Antivirus, cortafuegos y exploración de malware Versión 7.5.5
WPForms Lite		El plugin de formulario de contacto para WordPress para principiantes. Usa nuestro editor de formularios de arrastrar y soltar para crear tus formularios para WordPress. Versión 1.6.9
WPFront Scroll Top		Permite al visitante hacer scroll fácilmente a la parte superior de la página. Versión 2.0.7.08086
Yoast SEO		La primera verdadera solución SEO todo en uno para WordPress, incluyendo análisis de contenido de páginas, mapas del sitio en XML y

	mucho más. Versión 17.0
--	----------------------------

Entre otros, todos esos complementos activos, actualizados y en funcionamiento han sido probados a lo largo del tiempo por el autor de esta propuesta, corroborándose consistentes, confiables, estables, compatibles con la versión actualizada de Wordpress y sin conflictos cruzados.

La visualización del Web será 100% responsiva (*responsive design*). Será adaptada y probada para su despliegue en pantallas de computadora, tabletas y celulares, con diferentes navegadores y sistemas operativos en cada uno de esos dispositivos (Google Chrome, Firefox, Safari, Android OS, IOS), a fin de corroborar que sea amigable al usuario y consistente.

El sitio será optimizado para el uso de SEO (*Search Engine Optimization*), mediante el popular complemento *Yoast SEO*, de tal manera de asegurar mayor visibilidad en motores de búsqueda y redes sociales. Aunque esta funcionalidad no se requiere en la actualidad para el sitio web, sin embargo es sumamente útil para asegurar una visualización amigable y con imagen destacada al compartir páginas y entradas de contenido a través de Whatsapp, Telegram y otras redes sociales como Facebook e Instagram.

Las copias de seguridad (*backups*) se instrumentarán a través de dos complementos (*All-In-One WPMigration* y *UpdraftPlus - Backup/Restore*), útiles para hacer copias manuales integrales de todo el sitio web y almacenarlas en la nube (Google Drive) y en dispositivo local (disco duro). Sin embargo, para mayor tranquilidad, se deberá contratar el servicio de copias de seguridad diarias del proveedor de alojamiento por una módica tarifa. De llegar a considerarse necesario, pudiera requerirse contratar las versiones de pago de los complementos señalados u otros más apropiados según los requerimientos evolutivos del sitio web.

Para prevenir ataques e intrusiones indeseadas, se ha previsto activar también dos complementos (*Wordfence Security* y *Antispam Bee*), ambos ampliamente utilizados en sitios Wordpress y suficientes por ahora para el Web de difusión de contenidos de investigación de LAUICOM. No obstante, no se descarta a futuro, a medida que las visitas e interactividad con los usuarios aumente, contratar los servicios Premium de ambos complementos y/o activar otros más robustos.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Para la clasificación o catalogación (categorías y etiquetas) de todos los medios, recursos y contenidos del sitio web, se utilizarán dos complementos muy útiles, suficientemente probados en cuanto a su estabilidad y confiabilidad, a saber: *Enhanced Media Library* y *Tag Groups*. Son indispensables para organizar los contenidos de la biblioteca de medios (imágenes, videos, audios, documentos) y para la búsqueda, selección y despliegue de contenidos específicos en páginas y entradas.

Para alojar los contenidos audiovisuales de manera conveniente, se creará una cuenta de para la difusión de contenidos de LAUICOM en el servicio de Youtube.

El almacenamiento matriz de todos los materiales necesarios se hará en el Google Drive de la cuenta a crear para la difusión de contenidos de LAUICOM. Dicho almacén de información será el pilar fundamental de este proyecto. Ahí se almacenarán y guardarán todos los medios, recursos e información que insumirán al Web. Algunas funcionalidades de este último, como las del complemento *UpdraftPlus - Backup/Restore* requerirán acceso raíz a esa cuenta de Google Drive. Una forma para que toda la información quede almacenada en una sola cuenta en la nube de Google, sin necesidad de tener acceso raíz de cuentas personales, es contratar el servicio de pago de una cuenta de unidad compartida en Google y dar acceso a los diferentes usuarios personales, si se considera necesario.